

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 3
ISSUE 4

2022

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 4

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 4

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёқуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Jinichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Арсланов Камол СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕЙТРАЛЬНОЙ ЗОНЫ У ПАЦИЕНТОВ С ПОЛНОЙ АДЕНТИЕЙ.....	6
2. Akbarov Avzal, Ziyadullaeva Nigora, Omonova Nigora, Abduvakilov Jaxongir METHODS OF OPTIMIZING TOOTH COLOR SELECTION IN ORTHOPEDIC RESTORATION.....	10
3. Inagamov Sherzod, Olimjonov Kamron, Rizaev Jasur, Nazarova Nodira SPORTCHILAR OG‘IZ BO‘SHLIG‘I DAGI KLINIK-MORFOLOGIK KO‘RSATKICHLARINING O‘ZGARISHI.....	13
4. Бекжанова Ольга, Адизов Миразиз, Мустагизова Феруза, Тилляходжаев Санжарходжа, Дильбарханов Басымбек СОСТОЯНИЕ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ У РАБОЧИХ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	18
5. Musurmanov Fazliddin, Kubaev Aziz, Pulatova Barno METABOLIK SINDROM BILAN KECHAYOTGAN YUZ-JAG‘ SOHASI FLEGMONALARINING KLINIKO- IMMUNOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	22
6. Nurova Shoxsanam SURUNKALI TONZILLIT VA SURUNKALI BRONXIT BILAN KASALLANGAN BOLALARDA TISH-JAG‘ ANOMALIYALARINI ERTA TASHXISLASH, PROFILAKTIKASI VA DAVOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	26
7. Tulyaganov Jamshid, Rizaeva Sevara, Abduvakilov Jaxongir A MODERN VIEW ON AN INTEGRATED APPROACH TO THE REHABILITATION OF PATIENTS WITH POSTOPERATIVE JAW DEFECTS.....	32
8. Rizaev Jasur, Maxkamova Okila, Raximova Dilorom TEZ RIVOJLANUVCHI PARODONTIT BILAN BRONXIAL ASTMA KOMORBID XOLATIDA PERIODONTAL TO‘QIMALARNING YALLIG‘LANISHI VA RESPIRATOR TIZIM DISBALANSI DARAJASINING UZVIY KECHISHI.....	36
9. Астанов Отабек HISSIY BUZILISHI MAVJUD BO‘LGAN BEMORLARDA CHAKKA PASTKI BO‘G‘IMI KASALLIKLARINI DAVOLASH USULLARI.....	39
10. Xabibova Nazira, Razikova Dilnoza OG‘IZ BO‘SHLIG‘I SHILLIQ QAVATINING SURUNKALI YALLIG‘LANISHI FONIDA IKKALA BOSQICHDAGI ARTERIAL GIPERTEZIYA BILAN ASORATLANGAN COVID-19 MAVJUD BEMORLARDA ENDOTELIAL DISFUNKSIYANI KOMPLEKS DAVOLASH SAMARADORLIGI.....	42
11. Razikova Dilnoza, Xabibova Nazira ARTERIAL GIPERTENZIYA BILAN ASORATLANGAN COVID-19 MAVJUD BEMORLARNING OG‘IZ BO‘SHLIG‘I TO‘QIMALAR HOLATINING O‘ZIGA XOS KLINIK XUSUSIYATLARI.....	48
12. Pulatova Rayxon PARAZITAR INVAZIYALI BEMORLARDA SURUNKALI QAYTALANUVCHI AFTOZ STOMATIT DAVOSI SAMARADORLIGINI KLINIK-LABORATOR BAXOLASH.....	54
13. Akbarov Avzal, Ziyadullaeva Nigora, Irismetova Barno, Abduvakilov Jaxongir A COMPLEX APPROACH TO THE TREATMENT OF CHRONIC APHTHOUS STOMATITIS AS A SPECIAL PREPARATION OF THE ORAL CAVITY FOR PROSTHETICS.....	60
14. Камилов Халиджан, Касимова Мунирахон, Ризаева Манзурахон, Хамраева Гавхар КАТАРАКТА У ЛИЦ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА В ПОСТКОВИДНОМ ПЕРИОДЕ.....	65
15. Жабборова Феруза COVID-19 НИНГ ЎРТАЧА ВА ОФИР ДАРАЖАСИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН ОДАМЛАРДА ЯЛЛИГ‘ЛАНИШНИНГ АДАПТИВ ТИЗИМЛИ ИММУНОЛОГИК ОМИЛЛАРИНИ ЎРГАНИШ.....	68
16. Рустамова Дилдора, Ризаев Жасур, Хазратов Алишер, Олимжонов Камрон, Олимжонova Фарангиз, Ражабий Музаяна ВЫЯВЛЕНИЕ АНТИТЕЛ ПРОТИВ SARS-COV-2 И АПФ-2.....	72

Рустамова Дилдора Абдумаликовна

Ташкентский медицинский академия, Ташкент, Узбекистан

Ризаев Жасур АлимжановичСамаркандский государственный медицинский университет
Хазратов Алишер Исамиддинович**Олимжонов Камрон Жасур ўгли****Олимжонova Фарангиз Жасуровна****Ражабий Музаёна Азизовна**

Ташкентский государственный стоматологический институт

ВЫЯВЛЕНИЕ АНТИТЕЛ ПРОТИВ SARS-COV-2 И АПФ-2<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7812786>

Резюме. В статье описывается метод определения антител против SARS-CoV-2 и АПФ-2 и связанные с образованием иммунного комплекса изменения тканей пародонта.

Ключевые слова: Коронавирус, SARS-CoV-2, АПФ-2, пародонт, заболевания пародонта.

Rustamova Dildora Abdumalikovna

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi

Rizayev Jasur AlimdjaniyovichSamarqand davlat tibbiyot universiteti
Olomjonov Kamron Jasur o'g'li**Olomjonova Farangiz Jasurovna****Rajabiy Muzayana Azizovna**

Toshkent davlat stomatologiya instituti

SARS-COV-2 VA ACE-2 GA QARSHI ANTITANALARNI ANIQLASH

Rezyume. Maqolada SARS-CoV-2 va ACE-2 ga qarshi antitanalarni aniqlash usuli va immun kompleks shakllanishi bilan bog'liq periodontal to'qimalarda o'zgarishlar tasvirlangan.

Kalit so'zlar: Koronavirus, SARS-CoV-2, ACE-2, periodontit, periodontal kasallik.

Rustamova Dildora Abdumalikovna

Tashkent Medical Academy

Rizayev Jasur AlimdjaniyovichSamarkand state medical university
Khazratov Alisher Isamiddinovich**Olomjonov Kamron Jasur o'g'li****Olomjonova Farangiz Jasurovna****Rajabiy Muzayana Azizovna**

Tashkent state medical institute

DETECTION OF ANTIBODIES AGAINST SARS-COV-2 AND ACE-2

Summary. The article describes a method for determining antibodies against SARS-CoV-2 and ACE-2 and changes in periodontal tissues associated with the formation of an immune complex.

Keywords: Coronavirus, SARS-CoV-2, ACE-2, periodontium, periodontal disease.

Ранее считалось, что коронавирус нового типа SARS-CoV-2 поражает преимущественно легкие, прикрепляясь к рецепторам АПФ-2 на поверхности альвеолоцитов (клеток, выстилающих

легкие), то сегодня появляется все больше информации о том, что нечто подобное происходит и с клетками эндотелия — внутренней поверхности сосудов. Так как рецептор АПФ-2 относится к ренин-

ангиотензиновой системе (она регулирует кровяное давление), то вирус не может не оказывать действие на сосуды. Судя по всему, он способен вызывать локальное воспаление стенок сосудов и капилляров, что приводит к повышенному выбросу фактора Виллебранда в кровь, который, в свою очередь, и провоцирует образование тромбов (Аксёнова А.Ю. 2020, ПО Шатунова 2020).

Инфекция SARS-CoV-2 влияет на сосудистую систему и коагуляционные свойства крови, повреждая стенки сосудов и вызывая образование тромбов как в крупных, так и в микроскопических кровеносных сосудах [2,5,10]. Последствия микроциркуляторных нарушений, например, сужение или окклюзия отдельных капилляров остаются неясными [2,5,11,13]. Современная парадигма сосудистых заболеваний фокусируется на состояниях, ограничивающих кровоток, с одной стороны, и симптомах гипоксии и гипоксического повреждения тканей, с другой. Однако время капиллярного транзита крови определяет время, доступное для кислородного обмена в тканях крови, и любые отклонения от гомогенного распределения крови по капиллярному руслу, следовательно, уменьшают произведение площади поверхности функциональной капиллярной проницаемости капиллярного русла для транспорта кислорода [3,6,9,12]. Таким образом, поглощение крови кислородом легких и поглощение кислорода тканями зависит не только от кровотока, но и от микроскопического распределения крови по капиллярному руслу [3,6,9,14].

Вирус SARS-CoV-2 может связываться с рецепторами ангиотензинпревращающего фермента 2 (АПФ2) на клеточной поверхности и проникать в клетку. Считается, что взаимодействие вируса с рецептором снижает действие АПФ2 и повышает уровень ангиотензина II, мощного сосудосуживающего фактора для капилляров и артериол [1,4], которое усиливает тромбогенность, окислительный стресс и воспаление [7,8]. Что касается респираторных симптомов COVID-19, альвеолярные эпителиальные и капиллярные эндотелиальные клетки экспрессируют рецепторы АПФ2, а частицы SARS-CoV-2 обнаруживаются в клетках обоих типов у пациентов с COVID-19 [2].

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 220 пациентов, перенесших SARS-CoV-2 в период 2021-2022 гг. Пациенты с системными васкулитами были объединены в группу I (120 человек), пациенты, не страдающие системными васкулитами - в группу II (100 человек).

Анализ ELISA на антитела к SARS-CoV-2 и АПФ-2

Образцы пациентов с подтвержденным SARS-CoV2 в виде 0,05 мл раствора, содержащего рекомбинантный белок домена связывания рецептора SARS-CoV-2 (2 мкг/мл, плазида от BEI) или рекомбинантный белок АПФ-2 (2 мкг/мл, SinoBiologicals, США) в карбонатном буфере (0,0125 М Na₂CO₃, 0,0875 М NaHCO₃, pH 9,4) добавляли в каждую лунку 96-луночного планшета с высоким связыванием и оставляли на 10 часов. Для определения наличия и концентрации антител в плазме или сыворотке образцы разбавляли 1:50 в 1% сухом молоке PBS-T и добавляли в дублирующие лунки на 2 часа с последующей обработкой конъюгированным пероксидазой козьим антителом против человеческого IgG + IgM (JacksonImmuno), разведенным в соотношении 1:5000 в 1% сухом молоке PBS-T. Добавляли 75 мкл раствора, содержащего тетраметилбензидин, и через 5 минут останавливали реакцию с помощью 75 мкл 1% раствора HCl.

Определяли оптическую плотность при длине волны 450 нм. Значение контроля пустой лунки вычитали для получения окончательного значения. Все измерения были выполнены дважды, и для анализа использовалось среднее значение двух лунок. Пороговые значения для положительного теста определяли как среднее значение отрицательных контролей плюс 3 стандартных отклонения. Пороговые значения составляют 0,60 для антитела к шиповидному белку SARS-CoV-2 и 0,1106 для антитела АПФ-2.

ELISA анализ растворимого белка АПФ-2 в плазме

Были использованы тесты ELISA от Raybiotech (Norcross, США) для измерения концентрации растворимого белка АПФ-2 в плазме. Образцы разбавляли в 8 раз и загружали на 96-луночные планшеты, предварительно покрытые антителом против АПФ-2 человека. Планшеты инкубировали в течение 2,5 часов, промывали и инкубировали с биотинилированным детектирующим антителом в течение 1 часа. Планшеты промывали и инкубировали с раствором стрептавидина, конъюгированного с пероксидазой хрена, в течение 45 мин. Планшеты промывали и инкубировали с одностадийным субстратным реагентом тетраметилбензидином в течение 30 мин.

Реакцию останавливали 0,2 М серной кислотой и измеряли оптическую плотность при 450 нм. Серийное разведение рекомбинантного АПФ-2 загружали в двух повторностях и использовали в качестве стандартной кривой.

Результаты. Антитела к шиповидному белку SARS-CoV-2 присутствовали у 90% пациентов в группе I и 95% пациентов в группе II, однако у 44,5% пациентов с системными васкулитами и у 31,6% пациентов без системных васкулитов содержание антител к шиповидному белку SARS-CoV-2 было ниже пороговых значений. Антитела против АПФ-2 присутствовали у 90% пациентов в группе II и у 80% пациентов в группе I, однако выше пороговых значений они были лишь у тех, у кого содержание антител к SARS-CoV-2 было также выше пороговых значений. Таким образом, выработка специфических антител к SARS-CoV-2 коррелирует с выработкой антител против АПФ-2 (P<0,01).

Сравнивалось количество растворимого белка АПФ-2 в плазме и активность растворимого АПФ-2 в плазме. Различий в концентрации белка АПФ-2 в плазме не было. Также не было статистически значимой разницы в активности растворимого АПФ-2 в плазме (P<0,01). Не было обнаружено статистической разницы в количестве белка АПФ-2 в плазме между группой пациентов, у которых были и не были антитела АПФ-2 (P<0,01).

Медианное значение количества антител у лиц с антителами АПФ-2 составила 0 нг/мл (0,0–1,1), а среднее значение у лиц, не имевших антитела к АПФ-2, составляло 0,3 нг/мл (0–3,9). Напротив, активность растворимого АПФ-2 в плазме пациентов, у которых были антитела АПФ-2, была ниже, чем у пациентов, у которых не было антител АПФ-2. (P<0,01). Медиана активности растворимого АПФ-2 у пациентов с антителами к АПФ-2 составляла 263 пмоль/мин/мл (0–1039) по сравнению с 1056 (457–2230) у пациентов без антител.

Для оценки способности плазмы, содержащей антитела АПФ-2, к ингибции активности фермента АПФ-2, плазма добавлялась в образец, в котором присутствовал экзогенный источник АПФ-2 и его субстрат. Добавление плазмы, содержащей антитела к АПФ-2, ингибировало активность фермента АПФ-2 по сравнению с добавлением плазмы без антитела (-6,3, от -45,0 до 10,8% против 4,3, от -3,8 до 20,4%, p<0,05).

Таблица 1.

Наличие антител к SARS CoV2 и АПФ-2

Пациенты	Группа I	Группа II	P
Имеются антитела к SARS CoV2	18 (90%)	19 (95%)	<0,01
Имеются антитела к АПФ-2, %	16 (80%)	18 (90%)	<0,001

Таблица 2.

Наличие антител к SARS CoV2 и АПФ-2 выше пороговых значений

Пациенты	Группа I	Группа II	P
Имеются антитела к SARS CoV2, человек	10 (55,5%)	13 (68,4%)	<0,01
Имеются антитела к АПФ-2, %	10 (55,5%)	13 (68,4%)	<0,001

Кроме того, изучалась взаимосвязь между наличием антител к АПФ-2 и выраженностью проявлений заболеваний пародонта.

Таблица 3.

Зависимость выявления антител к АПФ-2 от тяжести заболевания пародонта

Пациенты	Гингивит, %	Пародонтит легкой степени тяжести, %	Пародонтит средней степени тяжести, %	Пародонтит тяжелой степени тяжести, %
Имеются антитела к АПФ-2, %	2,6	7,3	15,1	75,0

Было выявлено, тяжесть поражения пародонта прямо связана с наличием в организме антител к АПФ-2. Наблюдалась зависимость – чем больше антител – тем тяжелее поражение пародонта ($p < 0,05$).

Таблица 4.

Корреляционные связи между изменением содержания антител против SARS CoV2 и АПФ-2 различной специфичности с объективными пародонтальными индексами

Показатель	Антитело против SARS CoV2 (коэффициент корреляции Пирсона)	антитело против АПФ-2 (коэффициент корреляции Пирсона)
ОHI-S, баллы	$r = 0,11 (p > 0,05)$	$r = 0,25 (p > 0,05)$
Йодное число Свракова	$r = 0,22 (p > 0,05)$	$r = 0,32 (p > 0,05)$
Индекс Мюллемана, баллы	$r = 0,17 (p < 0,05)$	$r = 0,34 (p > 0,05)$
Глубина пародонтального кармана, мм	$r = 0,13 (p > 0,05)$	$r = 0,22 (p > 0,05)$

Обсуждение результатов. Было обнаружено, что АПФ-2-специфические антитела присутствуют у пациентов после заражения SARS-CoV-2. Эти антитела могут развиваться на ранних стадиях заболевания, поскольку они были обнаружены у 85% пациентов, госпитализированных по поводу COVID-19. Вполне вероятно, что ранние антитела относятся к IgM, а более поздние — к IgG, хотя наш анализ не различал эти подтипы. Поскольку антитела к АПФ-2 выявлялись исключительно у пациентов, у которых образовались антитела против спайкового белка SARS-CoV-2, вполне вероятно, что это антиидиотипические антитела. Антиидиотипические антитела представляют собой антитела, специфичные к антигенсвязывающей области антитела хозяина, которые распознают чужеродный белок [1]. В этом случае антитело 1 является антителом хозяина, которое распознает вирусный шиповидный белок. Антитело 2 представляет собой антиидиотипическое антитело хозяина, которое распознает связывающий домен антитела 1. Некоторые из этих антител

также распознают связывающий партнер исходного вирусного белка. В этом случае партнером по связыванию является белок хозяина АПФ-2. Таким образом, после выработки антитела, которое распознает шиповидный белок SARS-CoV-2, организм хозяина вырабатывает антитело, которое распознает и потенциально ингибирует его собственный фермент АПФ-2. Это один из механизмов, с помощью которого вирусы запускают аутоантитела, вызывающие аутоиммунные заболевания [7]. Наблюдалась прямая зависимость между концентрацией антител к АПФ-2 и тяжестью заболевания пародонта – при большем количестве выявляемых антител была тяжелее степень заболевания ($p < 0,05$). Этот факт мы связываем со способностью коронавируса связываться с АПФ-2-рецепторами эндотелиальных клеток, их заражением, апоптозом и последующей сниженной перфузией тканей пародонта кровью что и подтверждается данными лазерной доплероскопической флоуметрии и исследования маркеров эндотелиопатии.

Использованная литература.

1. Ibragimov Sh.U. Kubaev A.S., Rizaev J.A., Ahrorova M.Sh., Aminov Z.Z. Comparative analysis of methods for treating depressed frontal sinus fractures // Journal of oral medicine and craniofacial research 1(1), 25-27, 2020
2. Khazratov A.I., Rizaev J.A., COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE CLINICAL PICTURE OF THE ORAL MUCOSA IN PATIENTS WITH COLON CANCER, EDITOR COORDINATOR, 754, 2021
3. Khazratov A.I., Rizaev J.A., Lisnychuk N.Ye., Reimnazarova G.Dj., Kubaev A.S., Olimjonov K.J. Morphofunctional Characteristics Of The Oral Mucosa Of Experimental Rats In Experimental Carcinogenesis, European Journal of Molecular and Clinical Medicine, 8, 2, 227-235, 2021
4. Khazratov AI, Rizaev JA, Oral condition in patients with colon cancer, "International Scientific and Practical Online Conference, Actual Problems of Fundamental, Clinical Medicine and Distance Learning, Opportunities" 137-138, 2020
5. Rizaev JA, Khazratov AI, Цитоструктурное изменение слизистой оболочке полости рта при раке толстой кишки, Journal of Biomedicine and Practice, 6, 5, 2020
6. АС Кубаев, ФС Валиева, Морфо-функциональное состояние полости носа у больных при верхней микрогнатии // Современные достижения стоматологии, 66-66, 2018
7. ЖА Ризаев, АС Кубаев, АА Абдукадиров Состояние риномаксиллярного комплекса и его анатомо-функциональных изменений у взрослых больных с верхней микрогнатией // Журнал теоретической и клинической медицины, 162-165, 2020
8. Качалиев Х.Ф., Кубаев А.С., Хазратов А.И., Мусинов О.Ш., Шавкатов П.Х. Неотложная помощь при переломе скуловой кости и передней стенки гайморовой пазухи, Наука и образование сегодня, 1 (60), 74-78, 2021
9. Ризаев ЖА, Хазратов АИ, Макроскопическая картина слизистой оболочки полости рта у больных с онкологическими заболеваниями толстой кишки, Проблемы биологии и медицины,(122)5114-117, 2020
10. Ризаев ЖА, Хазратов АИ, Морфологические изменения слизистой полости рта при онкологических патологиях, "Актуальные проблемы фундаментальной, клинической медицины и возможности дистанционного обучения", 115, 2020
11. Ризаев ЖА, Хазратов АИ, Состояние полости рта у больных раком толстой кишки, Актуальные проблемы современной медицины, 117, 1.1, 99, 2020
12. Халматова МА, Ахтамов ШД, Хазратов АИ, Проблемное обучение в магистратуре направления челюстно-лицевая хирургия, Теоретические и практические проблемы образовательной системы при подготовке высококвалифицированных стоматологов, 631-632, 2017
13. Хасанов, ИИ, Ризаев ЖА, Шомуродов КЭ, Пулатова БЖ, Хазратов АИ. Клинико-рентгенологическое исследование осложнений дентальной имплантации и синусифтинга у пациентов с верхнечелюстными синуситами, Журнал биомедицины и практики, 6, 4, 2021
14. Rizaev Jasur Alimjanovich, Ahrorova Malika Shavkatovna, Kubaev Aziz Saydalimovich, Hazratov Alisher Isamiddinovich, Morphological Changes in the Oral Mucous Membrane in Patients with COVID-19, American Journal of Medicine and Medical Sciences, Vol. 12 No. 5, 2022, pp. 466-470. doi: 10.5923/j.ajmms.20221205.04.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 4

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000